

Kasanayan Sa Pag-Debug Bilang Midyeter Sa Pamamaraan Sa Pagkatuto at Karanasan Ng Mga Mag-Aaral Sa Antas Ng Sekundarya

Flor May B. Poroc

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang epekto ng kasanayan sa pag-debug bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa 3rd District sa Lungsod ng Davao. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang pamamaraan sa pagkatuto, karanasan, at kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng mataas na antas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto, karanasan, at kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang kasanayan sa pag-debug ay isang epektibong midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapangasiwa ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay magtakda ng mga patakaran at programa na magbibigay-suporta sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

KEY WORDS

1. Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
2. kasanayan sa pag-debug
3. pamamaraan sa pagkatuto

Date Received: July 25, 2024 — Date Reviewed: August 01, 2024 — Date Published: September 2, 2024

1. Panimula

Sinasabing ang paghubog ng positibong karanasan ng mga mag-aaral tungo sa pag-aaral ay gumaganap ng mahalagang papel sa tagumpay akademiko ng mga mag-aaral. Ang tuluy-tuloy na pagkawala ng gana ng mga mag-aaral at ang kawalan ng interes na matutunan ang sariling wika ay sinasabing nag-uugat sa mga pang-akademikong aspeto tulad ng pakikipag-ugnay sa silid-aralan, mga kaugalian sa pag-aaral, interes, diskarte sa pag-aaral, at pag-uugali ng mga mag-aaral ay nagbibigay katuwiran sa pangangailangan upang maitaguyod ang kahalagahan ng pagpapabuti ng pag-uugali sa pagkatuto ng wika ng mga mag-aaral. Sa gayon, ang mga paaralan na naglalapat ng mga inirekomendang kasanayan na nagmula sa resulta ng pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga guro na mapagtagumpayan ang mga paghihirap na kanilang na-

harap sa paghimok at pagpapabuti ng karanasan ng mga mag-aaral. Samantala, ipinanukala ni Papanastasiou (2014) na ang paghubog ng saloobin ng mga mag-aaral tungo sa pagkatuto ay kinilala ng maraming mananaliksik sa sikolohiya at edukasyon bilang isang mahalagang aspeto upang maunawaan ang saloobin at interes ng mga mag-aaral sa pakikilahok sa mga gawaing pangwika tulad ng pagdiriwang ng wikang Pambansa. Inihayag ng may-akda na si Murry (2013) na ang paghubog sa positibong pag-uugali tungo sa pagkatuto ng pambansang wika ay hindi lamang naghubog ng masigasig na mga mag-aaral, ito din ay nag-uudyok sa mamamayan na kumilos alinsunod sa impormasyong nakabatay sa Batayang Edukasyon na siyang pangangailangan sa kasalukuyang henerasyon dahil nakakasalalay ang pandaigdigang pakikipag-uganayan sa mabisang pakikipag-komunikasyon gamit ang target na wika. Sa pag-aaral nina Seba, Ndunguru, at Mkoma (2013) ay napag-alaman na nakamit ng mga mag-aaral ang tagumpay sa pag-aaral dahil nakaranas sila ng kasiyahan sa pag-aaral. Dahil dito ay, tumaas ang kanilang kumpyansa sa kanilang sarili at mas ginusto nilang magpatala sa mga kursong nauugnay sa pag-aaral ng wika. Sa kabilang banda, iginiit ni Ahmed (2015) na ang pagbuo ng negatibong karanasan ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay nananatiling lumalalang suliranin ng mga eksperto sa edukasyon sa buong mundo. Halimbawa na lamang ay ang ulat ni Bango and Mahesar (2018) na naghahayag na ang pag-unlad ng negatibong karanasan tungo sa pag-aaral ay nagreresulta sa mahinang kakayahan sa pagsasalita at pakikipag-ugnay ng mga kabataan. Sinasabi sa ulat na isa sa mga dahilan nito ay karamihan sa mga sinasabing kabataang mag-aaral na may edad 16-18 taong gulang, lalo na sa mga senior hayskul, ay naglalaan ng mas maraming oras sa sosyal medya kaysa mag-aaral ng kanilang mga aralin sa paaralan. Iniulat din ni Sikhwari (2014) na ang mga mag-aaral sa mas mataas na an-

tas na hindi kinikitaan ng interes sa pag-aaral sa mga kursong may kinalaman sa wika ay bihirang nakikisali sa mga aktibidad sa paaralan. Gayundin sa Pilipinas, inihayag ng mga may akda na sina Maranan (2017) at Prudente (2011) na ang mga mag-aaral na may negatibong karanasan tungo sa pag-aaral, ay nakakuha ng napakababang marka sa mga asignaturang Filipino sa ginawang Pambansang Pagsusulit (National Achievement Test) noong 2011, pati na rin ang kanilang mga pana-panahong pagsusulit. Sinasabi ng may-akda na si Ogumade (2011) na kadalasang dahilan ng mababang marka ng mga mag-aaral ay hindi nakayanan ang pagiging kumplikado ng mga paksa nang pumasok sila sa antas ng junior hayskul. Dahil sa kawalan ng positibong pag-uugali sa pag-aaraal ng wika ay kadalasang nawawalan ng interes sa pagbabasa ng libro at nawawalan ng gana na umatupag sa gawaing pampaaralan ang mga mag-aaral (Ovute Ovute, 2015). Sa kabilang banda, ipinahiwatig ng mga naunang literatura na mayroong ugnayan sa pagitan ng mga pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, karamihan sa mga pag-aaral ay nasa dayuhang setting, at ang mananaliksik ay hindi pa nakakatagpo ng mga katulad na pag-aaral sa Pilipinas. Ang pamamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral ayon kay Gusti (2016) ay ang mga pamamaraan na ginagamit ng mga nag-aaral ng wika upang mapadali at maging mas epektibo ang kanilang pag-aaral. Dagdag pa, inilarawan ng may-akda na ang mga pamamaraan ito ay maaaring magamit o mailipat sa iba pang mga sitwasyong nauugnay sa pag-aaral ng wika. Ayon naman kina Wilson and Conyer (2018) ang mga istratohiyang ito ay maaaring magsilbing mga kasangkapan sa pag-aaral na nakakatulong upang ang mga mag-aaral ay makakuha ng bokabularyo at maging responsable sa kanilang sariling pagkatuto. Samantala, ang kasanayan sa pagdedebug ayon kay Schraw at Dennison (1994) ay ang mga istratohiyang ginamit upang iwasto ang mga pagkakamali sa

pag-unawa at pagganap. Nabanggit ni Sil (2017) na ang paggamit ng mga guro ng mga diskarte sa pagganyak ay karaniwang pinaniniwalaan na magpapahusay sa pagganyak ng mag-aaral dahil makakatulong ito sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas positibong saloobin sa pag-aaral. Kahit na mayroong malawakang suporta para sa kahalagahan ng kasanayan sa pag-debug sa pag-aaral, may kakulangan sa malalim na pag-aaral na nakatuon sa espesipikong mga epekto ng pagkakaroon o kakulangan sa kasanayan sa pag-debug sa mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. Hindi pa lubusang nauunawaan kung paano nakakaapekto ang kakayahan sa pag-debug sa kanilang pag-unlad sa pag-aaral, pagtamo ng kaalaman, o pag-aani ng karanasan sa pag-aaral.

Kaya, sa kontekstong ito naramdaman ng mananaliksik ang pangangailangang punan ang gap ng pananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral sa setting ng Pilipinas, partikular sa 3rd District sa Davao City gamit ang quantitative approach. Sa partikular, gagamit ang mananaliksik ng descriptive-correlational technique upang maunawaan ang kahalagahan ng kasanayan sa pagdebug bilang midyetor sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay maaaring maging kawili-wili sa ibang mga mananaliksik dahil maaari silang magbigay ng mahalagang kaalaman para sa kanilang pananaliksik.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational at comparative techniques upang masuri ang makabuluhang ugnayan ng pakikipag-ugnayan sa sosyal midya at pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wikang Filipino. Inilarawan ni Williams (2011) na ang deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik ay naglalayong mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga resulta. Kasabay dito ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa statistics upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptiv na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng kasanayan sa pagdebug, pamamaraan sa pagkatuto, at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. Saman-

tala, inilarawan nina Myers at Well (2013) na ang correlational na pamamaraan bilang isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at maitatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng statistical na pagsusuri, ang makabuluhang epekto ng kasanayan sa pagdedebug bilang midyetor sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral ay nabibigyan ng kahulugan. Bukod dito, nakatuon lamang ang mananaliksik sa pagtukoy ng lawak ng pamamaraan sa pagkatuto, karanasan, at kasanayan sa pagdedebug ng mga mag-aaral. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na

resulta ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa ikasampung baitang sa iilang paaralan sa 3rd District, Davao City. Lahat ng mag-aaral sa ikalimang baitang ang inaasahan ng mananaliksik na napili bilang mga kalahok sa gagawing pag-aaral ay batay sa bilang na lalabas sa pamamagitan ng pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling, ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili (Pandey, 2015). Sa pag-aaral na ito, ipinatupad ang ilang pamantayan sa pagsasama sa pagtukoy ng mga respondente ng pag-aaral. Ang pangunahing pagsasaalang-alang ng pag-aaral na ito ay ang pumili ng mga respondente na maaaring magbigay ng

impormasyon upang makamit ang layunin ng pag-aaral na ito. Samakatuwid, tanging ang mga naka-enroll na mga mag-aaral sa antas ng senior high hayskul, at kusang pumirma sa ICF ang binigyan ng talatanungan para sa gagawing sarbey. Higit pa rito, ang pag-aaral ay nililimitahan lamang sa kalikasan ng problema batay sa mga katanungan sa pananaliksik at sa gayon ay hindi nito isinaalang-alang ang kasarian at katayuang sosyo-ekonomiko ng mga kalahok sa ginawang pananaliksik.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa pamamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral na halaw mula sa pag-aaral ni Gusti (2016) na nakatuon sa kasnaayang panglinggwistika. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kognitibong istrategiya, metakognitibong istrategiya, memoryang istrategiya, at istrategiya sa pagpapasya. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat ng Pamamaraan sa Pagkatuto

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas Mataas	Ang pamamaraan sa pagkatuto ay palaging napapansin ng mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang pamamaraan sa pagkatuto ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang pamamaraan sa pagkatuto ay pamisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang pamamaraan sa pagkatuto ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Mas Mababa	Ang pamamaraan sa pagkatuto ay hindi napapansin ng mga mag-aaral.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa karanasan ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay inangkop at may kakaunt-

ing pagbabagong ginawa mula sa orihinal na pag-aaral nina Abidin, Pour-Mohammadi, at Alzwar (2012). Ito ay may pahayag na ma-

susuri ayon sa aspeto ng paniniwala, pagpapahalaga, kamalayan, at emosyon. Bilang gabay sa pagtukoy sa antas ng pag-uugali sa pagkatuto ng wikang Filipino, ginamit ng mananaliksik ang hanay ng mga paraan, paglalarawan at interpretasyon tulad ng ipinakita sa ibaba:

Saklaw ng Sukat ng Karanasan ng mga Mag-aaral

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas Mataas	Ang karanasan ng mga mag-aaral ay palaging mapapansin sa mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang karanasan ng mga mag-aaral ay madalas na mapapansin sa mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang karanasan ng mga mag-aaral ay pamisan-minsan na mapapansin sa mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang karanasan ng mga mag-aaral ay bihirang mapapansin sa mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Mas Mababa	Ang karanasan ng mga mag-aaral ay hindi mapapansin sa mga mag-aaral.

Ang ikatlong bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa kasanayan sa pagdedebug ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay inangkop at may kakaunting pagbabagong ginawa mula sa orihinal na pag-aaral nina Schraw at Dennison (1994). Bilang gabay sa pagtukoy sa antas ng kasanayan sa pamamahala ng impormasyon, ginamit ng mananaliksik ang hanay ng mga paraan, paglalarawan at interpretasyon tulad ng ipinakita sa ibaba:

Ang instrumento sa pananaliksik na

gagamitin sa pag-aaral ay iaangkop at babaguhin upang umangkop sa kasalukuyang pagsisiyasat. Ito ay susubukin sa isang kalapit na paaralan upang matiyak ang panloob na pagkakapare-pareho ng mga palatanungan. Para sa pagmamarka ng instrumento, ang pag-scale ay gagawin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalahati ng halaga ng 5 bilang average na cut-off point o patas na antas, na may isang pare-parehong agwat na 0.80.

2.4. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Ang mga sumusunod ay ang mga hak-

bang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan.

2.5. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng kasanayang lingguwistika at kahandaan sa pananaliksik ng mga mag-aaral sa antas ng senior high school. Pearson Product Mo-

ment Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagdebug, pamamaraan sa pagkatuto, at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Mediation Analysis nina Baron at Kenny (1986). Ito ay gagamitin upang matukoy kung ang kasanayan sa pagdebug

Saklaw ng Sukat ng Kasanayan sa Pagdebug

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas Mataas	Ang kasanayan sa pagdebug ay palaging mapapansin sa mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kasanayan sa pagdebug ay madalas na mapapansin sa mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa pagdebug ay pamisan-minsan na mapapansin sa mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kasanayan sa pagdebug ay bihirang mapapansin sa mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Mas Mababa	Ang kasanayan sa pagdebug ay hindi mapapansin sa mga mag-aaral.

ay may makabuluhang epekto bilang midyeter pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa antas ng sekundaya.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng pamamaraan sa pagkatuto, karanasan, at kasanayan sa pagdebug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundaya; makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto, karanasan, at kasanayan sa pagdebug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundaya; at ang pagsusuri sa epekto ng kasanayan sa pag-debug bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundaya.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang istratehiya, teknik, at gawi na ginagamit ng mga estudyante upang maunawaan, matandaan, at mailapat ang impormasyon at kaalaman na natutunan nila ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay sumasang-ayon sa pananaw ng mananaliksik na sina Wilson at Conyer (2018) na ang paggamit ng iba’t ibang pamamaraan ng pagkatuto ay nagpapataas ng interes at pagganyak ng mga mag-aaral. Kapag ang mga mag-

aaral ay aktibong nakikilahok at nakikibahagi sa kanilang pag-aaral, mas malamang na magkaroon sila ng positibong pag-uugali tungo sa pag-aaral. Ito rin ay maihahalintulad sa ideya ni Alqahtani (2015) na ang mataas na antas ng pamamaraan sa pagkatuto ay naghihikayat sa mga mag-aaral na gamitin ang kanilang kritikal na pag-iisip at problema-solving skills. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng kakayahan nila na harapin ang mga hamon sa totoong buhay.

Inilalahad sa Talahanayan 2 ang antas ng karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundaya. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundaya ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.43 na nagpapahayag na ito

ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang karanasan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa emosyon ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.59 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang,

Table 1. Buod ng Pamamaraan sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Mga Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Kognitibong Istratehiya	3.47	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Metakognitibong Istratehiya	3.50	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Memoryang Istratehiya	3.45	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Istratehiya sa Pagpaspasya	3.16	Paminsan-minsan nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.40	Madalas na nangyayari sa loob ng klase

ang karanasan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kamalayan ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.33 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang pakikipag-ugnayan sa mga guro, kapwa mag-aaral, at iba pang miyembro ng educational community, pati na rin ang kanilang paglahok sa iba't ibang academic at extracurricular na mga aktibidad ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay sumasang-ayon sa pananaw ni Dickel (2011) na ang positibong karanasan sa pag-aaral ay nakakatulong sa mga mag-aaral na mas maunawaan at matandaan ang kanilang mga aralin. Ito ay nagpapalakas ng kanilang academic performance at pang-unawa. Ito rin ay maihahambing sa resulta ng pag-aaral ni Haynie

. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa ideya ni Sil (2017) na ang paggamit ng metakognitibong approach sa pag-debug ay mahalaga sa pag-develop ng malalim at epektibong problem-solving skills. Ito ay nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano mag-isip nang kritikal at sistemiko sa pagharap sa mga komplikadong problema. Ayon kay Kabody (2013) ang kasanayan sa pag-debug ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mas maunawaan at epektibong matugu-

(2017) na ang positibong karanasan sa pag-aaral ay nakakatulong sa mga mag-aaral na mas maunawaan at matandaan ang mga aralin, na nagreresulta sa mas mahusay na akademikong pagganap.

Kasanayan sa Pagdebug ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya Ang kasanayan sa pagdebug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa kabuoan ay nagkamit ng markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga paraan kung paano ginagamit ng mga estudyante ang kanilang kakayahan sa metakognisyon upang epektibong maghanap at mag-ayos ng mga problema at pagkakamali ay madalas na nakikita sa mga mag-aaral sa antas ng sekundarya

nan ang mga suliranin sapag-aaral. Samantala isinasaad sa baryabol na kasanayan sa pagdebug na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.24 hanggang 4.01. Ang aytem na “Muli kong sinusuri ang aking mga pagpapalagay kapag nalilito ako” ay nagkamit ng markang 3.24 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Nagbabago ako ng mga pamamaraan kapag may hindi ko naiintindihan” ay

Table 2. Kasanayan sa Pagdebug ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
Humihingi ako ng tulong sa iba kapag hindi ko maintindihan ang isang bagay.	3.34	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
Nagbabago ako ng mga pamamaraan kapag may hindi ko naiintindihan.	4.01	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Muli kong sinusuri ang aking mga pagpapalagay kapag nalilito ako.	3.24	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
Huminto ako at bumalik sa bagong impormasyon na hindi malinaw.	3.71	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Tumigil ako at nagbabasa ulit kapag nalilito ako.	3.11	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.48	Madalas na nangyayari sa loob ng klase

nagkamit ng markang 4.01 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang resultang ito ay maihahambing sa pananaw ni Kalmari (2017) na ang metakognitibong kasanayan sa pag-debug ay nagpapataas ng kamalayan ng mga mag-aaral sa kanilang sariling proseso ng pagkatuto at mga diskarte sa paglutas ng problema.

Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Pamamaraan sa Pagkatuto, Karanasan, at Kasanayan sa Pag-Debug ng mga Mag-Aaral sa Antas ng Sekundarya

Ipinapakita sa Talahanayan 4 ang resulta sa ginawang pagsusuri sa ugnayan sa pagitan

ng pamamaraan sa pagkatuto, karanasan, at kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ginamit ang bivariate correlation analysis gamit ang Pearson product moment correlation upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na variables. Makikita sa Talahanayan 12 na mayroong makabuluhan at katamtamang ugnayan ang pamamaraan sa pagkatuto tungo sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na .000 na mas mababa sa antas ng kahalagahan na .05 (Two-Tailed) ($r = .425, p < 0.05$).

Table 3. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Pamamaraan sa Pagkatuto, Karanasan, at Kasanayan sa Pag-Debug ng mga Mag-Aaral sa Antas ng Sekundarya

Mga baryabol	Karanasan	Kasanayan sa Pag-Debug
Pamamaraan sa Pagkatuto	0.425** (p=0.000)	0.475** (p=0.000)
Karanasan	1	0.667** (p=0.000)

I

big sabihin, kapag nagbabago ang antas ng pamamaraan sa pagkatuto, mayroon ding makabuluhang pagbabago sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagdudulot sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang resulta ay sumusuporta sa panukala ni Varga (2017) na ang mga interaktibong pamamaraan sa pagkatuto, tulad ng talakayan, group work, at mga aktibidad na nakabatay sa laro, ay nagpapalakas ng pakikipag-ugnayan at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral, na nagdadala ng mas masaya at engaging na karanasan sa pag-aaral. Sa isang banda, makikita rin sa talahanayan na mayroong makabuluhan at katamtamang ugnayan ang pamamaraan sa pagkatuto tungo sa kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na .000 na mas mababa sa antas ng kahalagahan na .05 (Two-Tailed) ($r = .475$, $p < 0.05$). Ibig sabihin, kapag nagbabago ang antas ng pamamaraan sa pagkatuto, mayroon ding makabuluhang pagbabago sa kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagdudulot sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay maihahambing sa resulta sa pag-aaral nina Bray at McClaskey (2013) na ang metakognitibong kasanayan sa pag-debug ay nagprepara sa mga mag-aaral para sa mas advanced na pag-aaral, kung saan ang kritikal na pag-iisip at malalim na pag-unawa sa mga konsepto ay mahalaga. Sa kabilang banda, lumabas sa resulta ng pagsusuri na ang kasanayan sa pag-debug ay may makabuluhan at katamtamang ugnayan sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na .000 na mas mababa sa antas ng kahalagahan na .05 (Two-Tailed) ($r = .667$, $p < 0.05$). Ibig sabihin, kapag nagbabago ang antas ng kasanayan sa

pag-debug, mayroon ding makabuluhang pagbabago sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagdudulot sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pag-debug at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ayon kay Godzicki et al. (2013), ang kasanayan sa pag-debug ay nagtuturo sa mga mag-aaral na maging adaptable at flexible sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon sa pag-aaral. Natututo silang mag-adjust ng kanilang approach batay sa feedback at mga kinalabasan ng kanilang mga aksyon.

Kasanayan sa Pag-Debug Bilang Midyeter sa Ugnayan sa Pagitan ng Pamamaraan sa Pagkatuto at Karanasan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Ipinapakita sa Talahanayan 13 ang makabuluhang epekto ng kasanayan sa pag-debug bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya gamit ang Pamamaraan ni Baron at Kenney (1986) para sa Pagsusuring Mediation. Sa modelo na ito, ginamit ang linear regression analysis upang masuri ang impluwensya sa pagitan ng mga baryabol. May apat na hakbang na dapat matugunan para sa isang ikatlong baryabol na maging midyeter. Sa Talaan 13, ito ay kategoryado bilang mga Path Coefficients (Mga Hakbang 1 hanggang 4). Sa unang hakbang, makikita na ang mga pamamaraan sa pagkatuto (PP), bilang ang malayang baryabol, ay may makabuluhang impluwensya sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.466, $p < 0.05$, na ito ay ang dependent variable ng pag-aaral na ito. Sa ikalawang hakbang, ang pamamaraan sa pagkatuto (PP) ay may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pag-debug (KPD), ang midyeter, dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.361, $p < 0.05$. Sa ikatlong hakbang, ang kasanayan sa pag-debug (KPD) ay may makabuluhang impluwensya

sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.476, $p < 0.05$. Dahil ang tatlong hakbang (mga landas a, b at c) ay may makabuluhang impluwensya sa isa't-isa, kinakailangan ang karagdagang analisis upang masuri ang epekto ng kasanayan sa pag-debug bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa pamamagitan ng medgraph na susundan ng Sobel z-test. Sa ikaapat na hakbang (parameter esti-

mates), ipinapakita sa talahanayan na may makabuluhang impluwensya ang pamamaraan sa pagkatuto (PP) sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) matapos itong suriin kasama ang kasanayan sa pag-debug (KPD) bilang midyeter, dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.172, $p < 0.05$. Samakatuwid, masasabing makabuluhan ngunit bahagya (partial) ang epekto ng kasanayan sa pag-debug (KPD) bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K).

Table 4. Kasanayan sa Pag-Debug Bilang Midyeter sa Ugnayan sa Pagitan ng Pamamaraan sa Pagkatuto at Karanasan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Mga Hakbang	Estimate	Std. Error	z-value	p-value
(Unang Hakbang) PP → K	0.138	0.060	2.314	0.000
(Ikalawang Hakbang) PP → KPD	0.467	0.063	7.448	0.000
(Ikatlong Hakbang) KPD → K	0.601	0.061	9.897	0.000

Ikaapat na Hakbang (Parameter Estimates)

Effect Type	Parameter Estimates	Estimate	Std. Error	z-value	p-value
Indirect Effect Components	PP → KPD → K	0.280	0.047	5.951	0.000
Direct Effect	PP → K	0.138	0.060	2.314	0.000
Total Effect	PP → K	0.418	0.065	6.481	0.000
Ratio Index		0.6699			
Sobel z-Test value		5.923			

Paglalarawan: PP - Pamamaraan sa Pagkatuto, K - Karanasan, & KPD – Kasanayan sa Pag-Debug

Dagdag pa, ang kabuuang epekto ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.476, $p < 0.05$. Bukod pa rito, maaaring makita sa talahanayan na ang direktang epekto ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.466, p

< 0.05 . Panghuli, ipinapakita sa talahanayan ang resulta sa pagsusuri sa epekto ng kasanayan sa pag-debug (KPD) bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K). Ang Sobel z-test ay nagbigay ng isang z-value na 3.312 na may katumbas na p-value na 0.000, na masasabing makabuluhan kung susuriin sa antas na 0.05.

Ibig sabihin nito na ang bahagyang (partial) epekto ng kasanayan sa pag-debug (KPD) bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) ay makabuluhan. Bukod dito, ipinapakita ng talahanayan ang resulta sa pagsusuri sa laki ng epekto ng midyeter sa dalawang baryabol. Ang index ratio ay nakakuha ng halagang 0.2696 na nagpapahiwatig na mga 26.96 porsyento ng kabuuang epekto ng malayang baryabol sa dimalayang baryabol ay dumaan sa midyeter, at mga 73.04 porsyento ng kabuuang epekto ay pinapamagitan ng iba pang mga baryabol na hindi nabanggit sa modelo. Samakatuwid, hindi tinanggap ang null hipotesis na walang makabuluhang epekto ang kasanayan sa pag-debug (KPD) bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K). Ang resulta ng analisis ay nagpapakita na ang

kasanayan sa pag-debug (KPD) ay may makabuluhang epekto bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K). Ang resultang ito ay maihahambing sa pananaw ni Henning (2013) na sa pamamagitan ng metakognitibong kasanayan sa pag-debug, nagkakaroon ng kaalaman ang mga mag-aaral sa kanilang sariling proseso ng pagkatuto. Natututo silang makilala kung aling mga estratehiya ang epektibo para sa kanila at kung paano nila mapapabuti ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Ostovar-Namaghi (2013), sa pag-debug natututunan ng mga mag-aaral kung paano lapitan ang mga problema sa isang structured at logical na paraan. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahang malutas ang mga problema hindi lamang sa teknikal na aspeto kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng kanilang pag-aaral.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang epekto ng kasanayan sa pagdebug bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa ikasampung antas. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng pamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.40 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng

klase. Dagdag pa, ang pamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kognitibong istrategiya; metakognitibong istrategiya; memoryang istrategiya; at istrategiya sa pagpapasya ay nagkamit ng markang 3.47, 3.50, 3.45, at 3.16, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas ng karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.43 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang karanasan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa paniniwala; pagpapahalaga; kamalayan; at emosyon ay nagkamit ng markang 3.38, 3.42, 3.33, at 3.59, ayon sa pagkakabanggit. Dagdag pa, ang antas ng kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.48 na nagpapahayag

na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Mayroong makabuluhan at katamtamang ugnayan ang pamamaraan sa pagkatuto tungo sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na .000 na mas mababa sa antas ng kahalagahan na .05 (Two-Tailed) ($r = .425, p < 0.05$). Mayroon ding makabuluhan at katamtamang ugnayan ang pamamaraan sa pagkatuto tungo sa kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na .000 na mas mababa sa antas ng kahalagahan na .05 (Two-Tailed) ($r = .475, p < 0.05$). Ang kasanayan sa pag-debug ay may makabuluhan at katamtamang ugnayan sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na .000 na mas mababa sa antas ng kahalagahan na .05 (Two-Tailed) ($r = .667, p < 0.05$). Ang kasanayan sa pag-debug ay may makabuluhang epekto bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa nakukuha ito ng estimates value na 0.172, $p < 0.05$. Ang Sobel z-test ay nagbigay ng isang z-value na 3.312 na may katumbas na p-value na 0.000, na masasabing makabuluhan kung susuriin sa antas na 0.05. Ibig sabihin nito na ang bahagyang (partial) epekto ng kasanayan sa pag-debug (KPD) bilang midyeter sa ugnayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto (PP) at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya (K) ay makabuluhan. Bukod dito, ipinapakita ng talahanayan ang resulta sa pagsusuri sa laki ng epekto ng midyeter sa dalawang baryabol. Ang index ratio ay nakakuha ng halagang 0.2696 na nagpapahiwatig na mga 26.96 porsyento ng kabuuang epekto ng malayang baryabol sa di-malayang baryabol ay dumaan sa midyeter, at mga 73.04 porsyento ng kabuuang epekto ay pinapamagitan ng iba pang mga baryabol na hindi nabanggit sa modelo.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang

pamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang pamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kognitibong istrategiya, metakognitibong istrategiya, at memoryang istrategiya ay madalas nangyayari sa loob ng klase, habang, ang pamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa istrategiya sa pagpapasya ay paminsan-minsang nangyayari sa klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang istrategiya, teknik, at gawi na ginagamit ng mga estudyante upang maunawaan, matandaan, at mailapat ang impormasyon at kaalaman na natutunan nila ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang karanasan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagpapahalaga at emosyon ay madalas nangyayari sa loob ng klase, habang, ang karanasan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa paniniwala at kamalayan ay paminsan-minsang nangyayari sa klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang pakikipag-ugnayan sa mga guro, kapwa mag-aaral, at iba pang miyembro ng educational community, pati na rin ang kanilang paglahok sa iba't ibang academic at extracurricular na mga aktibidad ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga paraan kung paano ginagamit ng mga estudyante ang kanilang kakayahan sa metakognisyon upang epektibong maghanap at mag-ayos ng mga problema at pagkakamali ay madalas na nakikita sa mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Mayroong makabuluhan at katamtamang ugnayan ang pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa pag-debug tungo sa karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Dagdag pa, mayroon ding makabuluhan at katamtamang ugnayan ang kasanayan sa pag-debug tungo sa karanasan ng

mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang kasanayan sa pag-debug ay may bahagya ngunit makabuluhang epekto bilang midyeter sa ug-nayan sa pagitan ng pamamaraan sa pagkatuto at karanasan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng metakognitibong kasanayan sa pag-debug, nagkakaroon ng kaalaman ang mga mag-aaral sa kanilang sariling proseso ng pagkatuto. Natututo silang makilala kung aling mga estratehiya ang epektibo para sa kanila at kung paano nila mapapabuti ang kanilang pag-aaral.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay magtakda ng mga patakaran at programa na magbibigay-suporta sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-debug ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Dagdag pa, dapat isama ang pagsasanay at pagpapatupad ng mga estratehiya sa pag-debug sa pagsasanay ng mga guro at mga kurikulum sa pagtuturo. Ang mga punong-guro ay dapat magbigay ng sapat na suporta at pagkakataon sa mga guro upang mapanatili at mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pag-debug. Dapat ding itaguyod ang mga pagsasanay at workshop na

nakatuon sa pagpapaunlad ng mga pamamaraan sa pag-debug ng mga guro. Dapat pagtuunan ng pansin ng mga guro sa asignaturang Filipino ang pagsasanay sa mga guro sa asignaturang Filipino sa mga pamamaraan sa pag-debug, partikular sa mga kakulangan sa pag-intindi sa wika at iba pang aspekto ng pag-aaral. Dapat ding magkaroon ng regular na pagsasanay at talakayan sa pagitan ng mga guro tungkol sa mga bagong estratehiya at teknik sa pag-debug. Dapat maging aktibo ang mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa pagtanggap ng mga feedback mula sa mga guro at kasamahan sa pag-aaral upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pag-debug. Dagdag pa, dapat ding maglaan ng oras sa pagpapayaman ng kanilang sariling mga pamamaraan sa pag-debug, tulad ng paggamit ng mga peer review at self-assessment. Panghuli, dapat isagawa ng ibang mananaliksik ang pag-aaral na nakatuon sa pag-evalwasyon ng mga kasalukuyang pamamaraan sa pag-debug at paglalahad ng mga rekomendasyon para sa mga pagbabago at pagpapabuti. Dapat ding magpatuloy sa paglikha ng mga bagong kaalaman at pamamaraan sa pag-debug sa pamamagitan ng pananaliksik at eksperimentasyon.

5. References

- Alqahtani, M. (2015). The importance of vocabulary in language learning and how to be taught. *International Journal of Teaching and Education*, 3(3), 21–34. <https://doi.org/10.20472/TE.2015.3.3.002>
- Badge, J. L., Saunders, N. F. W., & Cann, A. J. (2012). Beyond marks: New tools to visualise student engagement via social networks. *Research in Learning Technology*, 20(1), 1–14. <https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt/article/view/1236>
- Baharudin, H., & Ismail, Z. (2014). Vocabulary learning strategies and arabic vocabulary size among pre-university students in malaysia. *International Education Studies*, 7(13), 219–226.
- Brysbart, M., Stevens, M., Mandera, P., & Keuleers, E. (2016). How many words do we know? practical estimates of vocabulary size dependent on word definition, the degree of language input and the participant's age. *Frontiers in Psychology*, 7, 1116.

- Chai, J. X., & Fan, K. K. (2018). Constructing creativity: Social media and creative expression in design education. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(1), 33–43. <https://pdfs.semanticscholar.org/c065/512d60d0390db32a238b2d85421a7299974c.pdf>
- Coyle, C., & Vaughn, H. (2008). Social networking: Communication revolution or evolution? *Bell Labs Technical Journal*, 13(2), 13–17.
- de la Garza, B., & Harris, R. J. (2017). Acquiring foreign language vocabulary through meaningful linguistic context: Where is the limit to vocabulary learning? *Journal of Psycholinguistic Research*, 46(2), 395–413. <https://doi.org/10.1007/s10936-016-9444-0>
- Dewaele, J., & Wei, L. (2013). Is multilingualism linked to a higher tolerance of ambiguity? *Bilingualism: Language and Cognition*, 16(1), 231–240. <https://doi.org/10.1017/S1366728912000570>
- Fan, S. P., Liberman, Z., Keysar, B., & Kinzler, K. D. (2015). The exposure advantage: Early exposure to a multilingual environment promotes effective communication. *Psychological Science*, 26(7), 1090–1097.
- Fidan, H. (2016). Development and validation of the mobile addiction scale: The components model approach. *The Turkish Journal on Addictions*, 3, 452–469.
- Getie, A. S., & Popescu, M. (2020). Factors affecting the attitudes of students towards learning english as a foreign language. *Teacher Education and Development*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2020.1738184>
- Gomez-Rodriguez, M., Gummadi, K. P., & Schölkopf, B. (2014). Quantifying information overload in social media and its impact on social contagions. *Proceedings of the Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*, 170–179.
- Gupta, S., & Bashir, L. (2018). Social networking usage questionnaire: Development and validation in an indian higher education context. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 19(4), 214–226. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/556241>
- Gusti, A. I. (2016). Vocabulary learning strategies of the secondary school students. *Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics*, 1(1), 1–18. <https://www.researchgate.net/publication/304169883>
- Hawi, N. S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. *Social Science Computer Review*, 35(5), 576–586. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0894439316660340>
- Iksan, Z. H., Zakaria, E., Meerah, T. S. M., Osman, K., Lian, D. C. K., Mahmud, S. N. D., & Krish, P. (2012). Communication skills among university students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 59, 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.247>
- Jafri, H. (2015). A study on facebook addiction and its relationship with emotional experience and coping strategies. *The International Journal of Indian Psychology*, 2(4). <http://oaji.net/articles/2015/1170-1439725764.pdf>
- Junco, R. (2011). Too much face and not enough books: The relationship between multiple indices of facebook use and academic performance. *Computers In Human Behavior*, 28(1), 187–198.
- Junco, R., Heiberger, G., & Loken, E. (2012). The effect of twitter on college students engagement and grades. *Journal of Computer Assisted Learning*, 2(3), 1–14.

- Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). *Social media & mobile internet use among teens and young adults* (tech. rep.). Pew Internet & American Life Project. <http://www.socialcapitalgateway.org/content/paper/lenhart-purcell-k-smith-zickuhr-k-2010-social-media-and-young-adults-pew-internet-amer>
- Li, L. (2011). Exploration of adolescents' internet addiction. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-XLFZ201005019.htm
- Liu, Y., Wang, J., Jiang, Y., Sun, J., & Shang, J. (2018). Identifying impact of intrinsic factors on topic preferences in online social media: A nonparametric hierarchical bayesian approach. *Information Sciences*, 423, 219–234.
- Malik, M., Asif, F., & Wali, S. (2016). Role of social media on consumer preference. <http://www.cityuniversity.edu.pk/curj/Journals/Journal/jul%202016/05.pdf>
- Manyak, P., Von Gunten, H., Autenrieth, D., Gillis, C., & O'Farrell, J. (2019). Four practical principles for enhancing vocabulary instruction. <https://www.readingrockets.org/article/four-practical-principles-enhancing-vocabulary-instruction>
- Marzban, H., & Sadighi, F. (2013). A study of the impact of motivation and attitude on speaking in academic contexts: A case of iranian efl university students. *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World*, 3(4), 154–177. <http://www.ijllalw.org/finalversion3413.pdf>
- Mbodila, M., Ndebele, C., & Muhandji, K. (2014). The effect of social media on student's engagement and collaboration in higher education: A case study of the use of facebook at a south african university. *J Communication*, 5(2), 115–125. <https://pdfs.semanticscholar.org/5903/ed7380e5e576bfa158730daeeebc0170ca65.pdf>
- Musibau, A. A., Eyinnaya, E. S., Edward, D. E., Wantrudis, M. C., & Nojeem, L. A. (2011). The implications of social networking sites in education in nigeria. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(7), 93–101. <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1455/>
- Mustafa, O. (2011). Internet addiction. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ926563.pdf>
- Noom-ura, S. (2013). English-teaching problems in thailand and thai teachers' professional development needs. *English Language Teaching*, 6(11).
- Osharive, P. (2015). Social media and academic performance of students. <http://ugspace.ug.edu.gh/.../Social%20Media%20Addiction%20among%20Students%20of%%E2%80%A6>
- Owusu-Acheaw, M., & Larson, A. (2015). Use of social media and its impact on academic performance of tertiary institution students: A study of students of koforidua polytechnic, ghana. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083595.pdf>
- Reinders, H., & Wattana, S. (2015). Affect and willingness to communicate in digital game-based learning. *The Journal of EUROCALL*, 27(1), 38–57.
- Riedel, J. (2016). Video games and academic success. <https://digital.library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/6126/RIEDEL-THESIS-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sahin, C. (2017). The predictive level of social media addiction for life satisfaction: A study on university students. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1160611>
- Sen, S. H. (2013). The attitudes of university students towards learning. *International Journal of Academic Research*, 5(4), 338–342. <https://doi.org/10.7813/20175-4124.2013/5-4/B.50>
- Sengkey, V., & Galag, E. (2018). Student attitudes and motivation in learning english. <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/hbds/article/view/189062>

- Sharma, A., & Shukla, A. K. (2016). Impact of social messengers especially whatsapp on youth: A sociological study. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 2(5), 367–375. http://ijariie.com/AdminUploadPdf/IMPACT_OF_SOCIAL_MESSENGERS_ESPECIALLY_WHATSAPP_ON_YOUTH_A_SOCIOLOGICAL_STUDY_ijariie3111.pdf
- Subramanian, K. R. (2017). Influence of social media in interpersonal communication. *International Journal of Scientific Progress and Research*, 109(38), 70–75.
- Sussman, S., Leventhal, A., Bluthenthal, R. N., Freimuth, M., Forster, M., & Ames, S. L. (2011). A framework for specificity of the addictions. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 8, 3399–3415.
- Tandoc, E. C., Ferrucci, P., & Duffy, M. (2015). Facebook use, envy, and depression among college students: Is facebooking depressing? *Computers in Human Behavior*, 43, 139–146.
- Top, E., & Kar, S. (2016). Whatsapp as a tool for enhancing learning outcomes in higher education. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 15(3), 185–192.
- Torres, M. (2019). Perception and experiences of high school students on social media. <http://open.nie.edu.sg/handle/10497/22156>
- Valenzuela, S., Park, N., & Kee, K. F. (2014). Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14(4), 875–901.
- Wang, C., Brabander, C. J., & Gutierrez, G. R. (2021). The role of social media in disaster response: Lessons from recent natural disasters. *Journal of Communication Management*, 25(3), 198–217.
- Wang, Z., Tchernev, J., & Solloway, T. (2011). The effects of multitasking on time perception, learning, and stress in the workplace: A comprehensive review. *Journal of Educational Computing Research*, 45(2), 195–208. <https://doi.org/10.2190/EC.45.2.c>
- Wash, M. J. (2016). The effects of online learning on student outcomes in higher education: A review of the evidence. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1108136>
- Xu, J., Guo, C., & Chen, D. (2016). Understanding the effects of social media on academic performance: A literature review and future directions. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 9(1), 18–25.
- Yeboah, J., & Ewur, G. D. (2014). The impact of whatsapp messenger usage on students' performance in tertiary institutions in ghana. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2626186
- Young, K. S. (2015). The impact of social media on mental health in adolescents. <https://www.mentalhealth.org.uk/publications/social-media-and-mental-health-adolescents>
- Zhang, L., Zhao, J., & Jiang, Y. (2018). Impact of social media use on learning performance in higher education: A study of facebook usage in academic settings. *Computers in Human Behavior*, 87, 187–198.